

TÍTULO: TREINAMENTO SOBRE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17839651

AUTORES: LUCAS RIBEIRO ARAUJO, JULIANA BANDEIRA MOURA, LUANDA DE SANTANA SANTOS QUEIROZ, PATILA DEISE DA SILVA SANTOS, YAARA SOARES REIS, ERICA MAGALI COELHO DE QUEIROZ, CAIO NASCIMENTO ARAUJO, FRANCISCO MAYRON MORAIS SOARES

INTRODUÇÃO: AS LESÕES POR PRESSÃO POSSUEM ETIOLOGIA MULTIFATORIAL E REPRESENTAM UM GRANDE DESAFIO NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, SOBRETUDO NO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA, DEVIDO À SUA ALTA INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA. ESSES AGRAVOS IMPACTAM NEGATIVAMENTE TANTO O PACIENTE QUANTO OS INDICADORES DE SAÚDE. NESSE CONTEXTO, A EDUCAÇÃO PERMANENTE CONFIGURA-SE COMO UMA ESTRATÉGIA FUNDAMENTAL PARA CAPACITAR AS EQUIPES E IMPLEMENTAR PRÁTICAS PREVENTIVAS EFICAZES, A FIM DE MINIMIZAR SEUS IMPACTOS. **OBJETIVO:** DESCREVER A EXPERIÊNCIA DE UMA AÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO NO MARANHÃO. **MÉTODOS:** RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA AÇÃO EXTENSIONISTA, REALIZADA EM AGOSTO DE 2025, CONDUZIDA POR CINCO ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM PARCERIA COM O NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE E O NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA DE UM HOSPITAL ESTADUAL, NO QUAL FOI MINISTRADO UM TREINAMENTO A 20 PROFISSIONAIS DE SAÚDE. A AÇÃO, VOLTADA À EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMBINOU EXPOSIÇÃO TEÓRICA E DIÁLOGO, UTILIZANDO-SE DE RECURSOS COMO MAQUETES ILUSTRATIVAS, FICHAS ASSISTENCIAIS (ESCALA DE BRADEN E PRESCRIÇÃO), SIMULAÇÕES PRÁTICAS COM POSICIONADORES — ALINHADAS AO PROTOCOLO DA INSTITUIÇÃO — E UMA PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS. **RESULTADOS:** O TREINAMENTO FOI ORGANIZADO EM QUATRO ESTAÇÕES ROTATIVAS, COM ABORDAGEM DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO: A PRIMEIRA ABORDOU A AVALIAÇÃO DE RISCO E INSPEÇÃO DIÁRIA DA PELE, UTILIZANDO MAQUETES; A SEGUNDA PROMOVEU DIÁLOGO SOBRE O MANEJO DA UMIDADE, HIDRATAÇÃO CUTÂNEA E OTIMIZAÇÃO NUTRICIONAL; A TERCEIRA UTILIZOU SIMULAÇÕES PARA DEMONSTRAR ESTRATÉGIAS DE MINIMIZAÇÃO DE PRESSÃO; A QUARTA ESTAÇÃO CONSOLIDOU O CONHECIMENTO POR MEIO DE UM JOGO INTERATIVO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA DEMONSTROU QUE INTERVENÇÕES EDUCATIVAS ESTIMULAM PRÁTICAS SEGURAS E MUDANÇAS NO AMBIENTE HOSPITALAR. A TROCA DE CONHECIMENTOS ENTRE ACADEMIA E SERVIÇO MOSTROU-SE ENRIQUECEDORA PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE ASSISTENCIAL. A EDUCAÇÃO PERMANENTE CONSOLIDA-SE COMO UMA FERRAMENTA INDISPENSÁVEL NA CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA DE SEGURANÇA HOSPITALAR.

PALAVRAS-CHAVE: SEGURANÇA DO PACIENTE, EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ENFERMAGEM, ENSINO